

УДК 327.8

DOI:

ПОПЫТКА «ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» В ИРАНЕ: МЕДИА-АНАЛИЗ

Марецкая Н. А., Душабаева А. А.

***Аннотация:** В статье через медиадискурс анализируются массовые протесты, происходившие в Иране в конце 2025 г. – начале 2026 г. Делается вывод о том, что эти события были попыткой Соединенных Штатов Америки осуществить очередную цветную революцию, за счет которой к власти должны были прийти лояльные Западу силы. Рассмотрены основные факторы и этапы «цветной революции». В ходе исследования выделены четыре этапа эскалации протестных настроений: от экономических лозунгов к политическим требованиям, вооружённым столкновениям и их подавлению. Проведен тематический и тональный анализ публикаций РИА Новости, посвященных событиям в Иране. 57% публикаций посвящены непосредственно протестам. Осуществлен частотный и тональный анализ упоминания в РИА Новости политических акторов, которые были разделены на 3 группы: представители власти Ирана, оппозиция, внешние акторы. Следует отметить применение Западом технологии «сакральной жертвы» (преувеличение потерь среди протестующих) и попытки дестабилизации ситуации внутри страны через финансирование радикалов. Исследован образ протестующих, сконструированный западными и российскими медиа. В российском медиадискурсе протестующие представлены как радикалы и террористы, а действия властей – как вынужденные меры по защите суверенитета. Подчёркивается гибель сотрудников правопорядка и координация беспорядков из-за рубежа. Благодаря действиям иранских спецслужб и консолидации общества попытка спланированного Западом переворота провалилась, в результате США перешли к применению «жёсткой силы».*

***Ключевые слова:** цветная революция, Иран, протесты, медиа, США.*

В условиях зарождающегося многополярного мира Соединенные Штаты Америки, теряя свои позиции на мировой арене, с большей ожесточенностью продолжают борьбу за сферы влияния в разных частях света в борьбе за мировое господство. Ближний Восток представляет особый интерес для США не только как потенциальный источник энергоресурсов, но и как регион, геостратегически значимый в контексте противостояния Россия-Запад. В борьбе за гегемонию Штаты в качестве одной из технологий используют «цветные революции», с помощью которых стремятся установить лояльное прозападное правительство в странах, представляющих для них интерес. «Революция роз» в Грузии в 2003 г., «Оранжевая революция» в 2004 г. и Евромайдан в 2014 году на Украине, серия «цветных революций» в начале 2010 г. на Ближнем Востоке и в Африке под названием «Арабская весна», а также другие перевороты

являются звеньями одной цепи. Массовые протесты, происходившие в Иране с конца декабря 2025 г. по конец января 2026 г. являлись аналогичной попыткой внешнего вмешательства Запада, который стремился «раскачать» страну изнутри и осуществить смену правящего режима.

Цель статьи – доказать, что массовые протесты в Иране являются попыткой организации «цветной революции» извне.

Теоретическую основу исследования составили научные труды следующих авторов: Д. Шарпа, Э. Люттвака, Д. Голдстоуна, Дж. Найа, С. Г. Кара-Мурзы, Г. Г. Почепцова, Г. Г. Пономаревой.

Почепцов Г. Г. дает следующее определение «цветной революции» – это процесс смены политических режимов через массовые протесты при поддержке финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций [1]. С. Г. Кара-Мурза подчеркивал, что основной принцип «цветной революции» – это ненасильственный характер действий, что вызывает симпатию у населения и мобилизует массы [2]. Отечественный исследователь Г. Г. Пономарева называет «цветные революции» безыдейным процессом, который направлен на перенесение западного либерального опыта в конкретную страну, а не на внедрение новых идей [3]. Этот факт указывает на то, что «цветная революция» – это инструмент влияния исключительно Запада, а точнее – США.

Американский политолог Дж. Най рассматривал «цветные революции» как один из инструментов «мягкой силы», за счет которого происходит не прямой экспорт либеральных идей. Благоприятными условиями выступают: разочарование масс в действующей власти и ориентация элиты на западные ценности и институты [4]. Существенную роль в продвижении либерально-демократического проекта играют традиционные и цифровые медиа.

Д. Шарп в своей работе «От диктатуры к демократии» представил концепцию 198 ненасильственных методов дестабилизации политических режимов, многие из которых применялись в ходе большинства «цветных революций» и по сей день, а именно [5, с. 34–39]:

- протесты, бойкоты, митинги
- знамена, плакаты и наглядные средства;
- псевдо-выборы;
- забастовки протеста;
- гражданское неповиновение,
- отказ от поддержки властей и др.

По мнению Э. Люттвака, для эффективной реализации государственных переворотов извне три основных временных фактора должны ослабить систему страны [6, с. 31]:

- серьезный длительный экономический кризис, который сопровождается безработицей или галопирующей инфляцией;
- длительная/неудачная война или серьезное поражение, военное или дипломатическое;
- хроническая нестабильность при многопартийной системе.

Американский политолог Д. Голдстоун отмечает, что суть «цветной революции» не разрушить государство, а сделать власть подотчетной конкретным политическим акторам [7].

Очевидно, что нет универсальной модели реализации «цветных революций», и Запад в ходе применения своих технологий учитывает специфику каждой страны. Но, несмотря на это, можно выделить общие признаки: участие широких слоев населения, кураторство из-за рубежа, использование прозападной риторики и, зачастую, последующий переход к насильственным акциям.

Например, в ходе Евромайдана на Украине была использована стратегия, комбинирующая насильственные и ненасильственные методы дестабилизации. Особенностью данной кампании стала ставка на эскалацию конфликта: по аналогии с иранскими событиями, протестующие целенаправленно инициировали жесткую реакцию спецслужб, чтобы использовать ответное насилие для дальнейшей радикализации масс. Важным элементом психологического давления на аполитичных граждан является и технология создания «сакральной жертвы», т.е. намеренного увеличения числа жертв среди протестующих для усиления образа «погибших во имя свободы». Так, участники протестов в Иране получили ранения от оружия, которое не применяют силы правопорядка [8].

Для изучения попытки Запада осуществить государственный переворот в Иране был проведен контент-анализ материалов издания РИА Новости, опубликованных в период с 01.01.2026 по 15.01.2026 год. Данный отрезок времени был выбран потому, что в этот период происходил ряд событий, связанных как с внутренней, так и внешней политикой Ирана: эскалация протестных настроений в стране, переговорный процесс Иран-США, введение частью мирового сообщества очередных санкций, усиление дискуссии вокруг ядерной программы Ирана.

Всего за этот период было найдено 430 публикаций, в которых упоминался Иран или его официальные представители. Из них 213 материалов были посвящены непосредственно внутривнутриполитическим событиям и внешней политике Ирана. Контент-анализ включал в себя как тематический, так и тональный анализ публикаций. В рамках тематического анализа все материалы были распределены по следующим категориям: протесты, ирано-израильская война, арабо-израильский конфликт, ядерное оружие, права человека, сотрудничество с Россией и также категория «другое», куда вошли материалы, связанные с комментариями официальных лиц разных стран, общественных организаций, вопросы, связанные с ирано-американскими отношениями и т.д.

Тональный анализ был направлен на определение эмоциональной окраски материалов и отношения авторов к происходящим событиям в Иране и политическим акторам, упоминаемым в публикациях. Исходя из риторики, оценка материалов была разделена на 3 группы: положительная, нейтральная и негативная, что дало возможность проследить особенности интерпретации и подачи исследуемой проблематики в РИА Новости.

Большинство опубликованных материалов имело нейтральную тональность – 59%, положительную – 26%, негативную – 15%. Нейтральные материалы сводятся к констатации фактов без какой-либо оценки.

57% (122 упоминания) исследуемых материалов были посвящены теме протестов, проходящим в Иране с конца декабря 2025 г. Самыми часто встречающимися словами в данной категории были «протесты», «протестующие», «столкновения с полицией», «беспорядки», «митинг», «боевики», «террористы». В то же время, со 2 по 15 января 2026 г. проходили проправительственные митинги, которые упоминались в связке с такими ключевыми словами как: «митинг», «акция», «мирный», «шествие», «церемония», «единство». В этом контексте протесты, организованные оппозицией, представлены как деструктивная деятельность радикализованного меньшинства, которые противостоят сплоченному большинству.

Исследованные материалы можно разделить на 4 этапа, исходя из хронологии происходящих событий. Первый этап протестов, вспыхнувший в конце декабря 2025 г., был связан с экономическим кризисом. Главной темой изначально были резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены [9]. На втором этапе протестные акции в ряде городов Ирана превратились в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер, направленный против текущего политического строя в Иране и в поддержку сына свергнутого иранского шаха Резы Пехлеви. Третий этап – эскалация конфликта (45 упоминаний): появляются жертвы и пострадавшие в ходе конфликта, протестующие на западе Ирана поджигают Коран, происходят нападения на мечети, отключение телефонной связи и Интернета, также фигурируют упоминания о вмешательстве США и поддержке ими протестующих. Заключительный четвертый этап можно охарактеризовать как постепенная стабилизация ситуации в стране, подавление протестов (53 упоминания).

Со второй недели января увеличилось количество публикаций по данной теме в 3,5 раза. Начиная с 8 января, когда Реза Пехлеви стал активно призывать иранских граждан к участию в протестах, изменился характер протестов и соответственно подача событий в медиа: «протесты» и «протестующие» заменили на «беспорядки» и «бунтующие». Тема «беспорядки» упоминается 30 раз, а «протесты» – 27, что свидетельствует о поддержке скорее иранского дискурса РИА Новости, а не западного, поскольку в иранских СМИ призывают называть участников волнений «бунтовщиками и террористами», а именно: «Власти Ирана не будут проявлять снисходительность к бунтующим» [10]; «Участники беспорядков в Иране устроили погром в святыне в деревне Банхалан провинции Илам» [11].

Положительно оценивались в российском медиадискурсе действия иранских властей по отношению к радикальным участникам беспорядков (боевикам и террористам), а также внешним акторам, которые представляли угрозу для государственной безопасности Ирана (21 упоминание): «Сотрудники сил правопорядка Ирана задержали не менее 200 руководителей группировок, участвовавших в беспорядках» [12]. Также упоминается, что сотрудники разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции Ирана арестовали двух агентов израильской разведывательной службы «Моссад» [13].

Из 11 публикаций, посвященных пострадавшим во время протестов, в 9 публикациях упоминаются жертвы со стороны правоохранительных органов. Также приводятся официальные данные иранского правительства о числе жертв, которое достигает порядка 2 тысяч человек [14].

Акцент РИА Новости на гибели сотрудников полиции во время протестов является контртехнологией, направленной против конструируемой в западном дискурсе «сакральной жертвы» в виде погибших протестующих. Этот метод неоднократно использовался и ранее в ходе «цветных революций» для мобилизации протестующих, с целью эскалации конфликта и легитимизации противоправных действий в глазах безучастного большинства. В качестве примера данной технологии можно привести так называемую «Небесную сотню» – более 100 участников Евромайдана, погибших в ходе столкновений с сотрудниками полиции в декабре 2013 – феврале 2014 гг. [15, с. 40].

В западной интерпретации протестов в Иране центральное место в дискурсе занимает образ безоружного иранского протестующего, который отстаивает свои права и свободу, но подвергается репрессиям со стороны государства. Дезинформация со стороны западных СМИ направлена на конструирование образа «сакральной жертвы»: «Американский телеканал CBS утверждает со ссылкой на источники и активистов, что в Иране в результате протестов могли погибнуть свыше 12 тысяч человек» [16]; «Общенациональные демонстрации, сотрясавшие Иран в течение нескольких недель, похоже, были в значительной степени подавлены жестокими репрессиями правительства» [17].

В российском медиадискурсе протестующий – это радикал (боевик, террорист), который несет угрозу для политического режима и получает задания из третьих стран. Кроме этого, в материалах РИА Новости делается акцент на погибших сотрудниках правоохранительных сил в ходе столкновений с протестующими.

Борьба за символический статус «жертвы» становится ключевым элементом информационного противоборства. От того, чья гибель получает более широкое эмоциональное и визуальное освещение в медиапространстве, зависит общественное восприятие происходящего: протест может трактоваться либо как справедливое сопротивление, либо как источник хаоса и насилия. Освещение в медиа жертв со стороны сотрудников силовых структур Ирана позволяет поставить под сомнение однозначность положительной оценки действий протестующих, продвигаемую Западом.

Сформированный Западом образ протестующих как выразителей воли всего иранского народа в российском медиа дискурсе деконструируется за счет констатации того, что действия протестующих курируются из-за рубежа и те получают за свои акции денежные вознаграждения: «Некоторые участники беспорядков в Иране получили по 600 долларов за нападение на полицейский участок, за поджог государственных автомобилей – 300 долларов» [18].

В ходе исследования были выделены 3 группы акторов, которые упоминались в публикациях: представители власти Ирана, оппозиция, внешние акторы.

Представители власти Ирана. Что касается упоминания членов правительства Ирана, следует выделить следующих акторов: глава МИД Аббас Аракчи, президент Ирана Масуд Пезешкиан, бывший глава Центробанка Мохаммад Фарзин, нынешний глава Центробанка Абдольнасер Хеммати, Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, а также высший руководитель Ирана – великий аятолла Али Хаменеи.

Самым часто упоминаемым иранским политическим деятелем является Аббас Аракчи – 19% от общего числа упоминаемых акторов. Это обусловлено тем, что глава МИД делал множество заявлений и давал ряд комментариев относительно протестной ситуации в стране и взаимоотношений Ирана с США и Израилем. В 75% публикаций Аббас Аракчи упоминается в нейтральном контексте: «Тегеран готов к переговорам с США, однако они должны основываться на взаимном уважении, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи» [19]. 6% негативных упоминаний связаны с обвинениями США и Израиля в агрессивной политике, а международных организаций в бездействии в данной ситуации.

Масуд Пезешкиан и аятолла Али Хаменеи упоминались значительно реже (6,6% и 5,4%) и зачастую были представлены в положительном контексте. 36% новостей, в которых упоминается президент Ирана, носят положительный характер и связаны с сотрудничеством Ирана с Россией и подавлением беспорядков внутри страны. Отмечаются усилия правительства по организации мирного диалога с протестующими и удовлетворении их требований: «Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ

и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он призвал людей выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить своими лозунгами реальные требования граждан» [20]. 45% нейтральных упоминаний Масуда Пезешкиана и 22% упоминаний Али Хаменеи связаны с официальными заявлениями без какой-либо оценки происходящих событий. 33% публикаций с негативной тональностью, содержащих упоминание великого аятоллы обусловлена, во-первых, более жесткой риторикой, применяемой им при осуждении беспорядков, и, во-вторых, использованием его фигуры в качестве ключевого объекта для критики со стороны западных политических акторов.

Али Хаменеи, выступающий не только как религиозный лидер, но и как сакральная фигура для граждан Ирана, упоминается в 44% публикаций преимущественно в позитивном контексте: «Участники траурных шествий в Тегеране держат в руках флаги Ирана, портреты верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи и основателя исламской революции имама Хомейни» [21]. Его образ нередко связан с представлениями о национальном единстве, религиозной преемственности и политической стабильности, что подчеркивается в новостных публикациях.

Мохаммад Фарзин и Абдольнасер Хеммати упоминаются в публикациях, посвященных теме протестов, преимущественно в контексте изложения первопричин социального недовольства. Их фигуры рассматриваются в качестве тех лиц, которые несут прямую ответственность за усугубление экономического кризиса и неспособности сдержать рост инфляции, вызванного колебанием курса национальной валюты.

Оппозиция. 62,5% публикаций, в которых упоминается Реза Пехлеви, целью деятельности которого является свержение нынешней власти, имеют негативную коннотацию. Остальные 37,5% публикаций имеют нейтральную тональность и связаны с описанием хронологии протестных событий.

Образ Резы Пехлеви преимущественно связан с монархическим прошлым и с нынешней протестной повесткой. Ключевые слова, которые употребляются в связке с ним: «шах», «свергнутый», «сын» и «протесты», «свержение», «террористы». В 50% публикаций Реза Пехлеви упоминается в связке с Дональдом Трампом или США. В материалах делается акцент на том, что Реза Пехлеви не самостоятельный политический актор, а инструмент давления США: «Но излюбленной тактике США не изменяют и в Иране. Причем протесты в стране понемногу идут на спад, зато внешнее давление только усиливается, хотя и изначально его можно было заметить невооруженным глазом. Чего стоит только сын свергнутого в 1979-м шаха, которого американцы вытащили из закров» [22].

Внешние акторы. Первоместов этой группе по частоте упоминания занял Президент США Дональд Трамп – 34% упоминаний от всех акторов приходится на его имя. В 22% материалов Д. Трамп и США упоминаются в негативном контексте, например: «Тогда же стало ясно, что так просто Белый дом с потерей Штатами возможностей влияния за рубежом не смирится и будет искать новые эффективные инструменты. Проба пера была в прошлом году, когда Израиль устроил бомбардировку Ирана» [23]; «Израиль и

США стремятся достичь через дестабилизацию ситуации в Иране того, чего не смогли добиться войной, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи» [24]. В 54% материалов Д. Трамп упоминается нейтрально: его высказывания приводятся в рамках описания текущих событий, без авторской интерпретации или оценки. 19% положительных упоминаний связаны с диалогом Запада и Ирана по вопросу ядерной программы. Результаты анализа продемонстрировали, что имя Д. Трампа упоминается в связке с такими понятиями: «жесткий», «жертвы» и «погромы», что усиливает конфликтный фрейм в освещении иранских событий.

Д. Трамп регулярно заявлял о своей открытой поддержке протестов в Иране и готовности военного вмешательства в случае, если Иран будет применять насильственные санкции по отношению к протестующим. Всего было 15 новостей, посвященных обещаниям Дональда Трампа оказать помощь протестующим. Из них 26,6% имели негативную тональность и подчеркивали агрессивный характер заявлений: «Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести беспрецедентные удары по Ирану в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты» [25].

Тема прав человека упоминается в 11 публикациях из них: положительно – 18,2%, нейтрально – 63,6%, отрицательно – 18,2%. Вопреки утверждениям западных сил о массовых нарушениях прав человека в Иране, в российском медийном поле постоянно фигурировали заявления официальных лиц Ирана, подчеркивающие неприемлемость насилия в отношении граждан. В большинстве материалов подчеркивается, что власти Ирана не применяли репрессивных мер по отношению к протестующим, а лишь своевременно реагировали на противоправные действия отдельных вооруженных группировок.

Ирано-израильский конфликт упоминается в исследуемых материалах 19 раз, арабо-израильский конфликт – 7 раз. Эти упоминания носили нейтральный характер и были связаны с призывами главы МИД Ирана к переговорам с США и Израилем; вопросами перевооружения иранской армии и готовностью защищать суверенитет страны. Часть публикаций носила аналитический характер и касалась прогнозов взаимоотношений Ира и Израиля на 2026 г. Такую низкую частоту упоминаемости можно объяснить тем, что в свете происходящих событий медийная повестка сдвинулась в сторону внутривнутриполитических процессов. Это позволяет говорить о стремлении издания выстраивать нарратив, в котором критика действий Ирана либо отсутствует, либо нивелируется за счет акцента на альтернативных, более благожелательных по отношению к нему позициях.

Ядерная программа Ирана рассматривалась в контексте конфликта на Ближнем Востоке и упоминалась 12 раз. РИА Новости делают акцент на мирном характере ядерного развития Ирана и поддержке Россией иранского курса: «Западные государства саботируют процесс переговоров по иранской ядерной программе, Россия призывает их вернуться к конструктивному взаимодействию с Ираном по этому вопросу и готова оказать ИРИ содействие в сложившейся ситуации» [26]. 75% новостей имеют положительную тональность и способствуют формированию образа

Ирана как ответственного участника переговорного процесса по ядерной программе, заинтересованного в диалоге, а ответственность за обострение ситуации в данной сфере возлагается на коллективный Запад: «В среду глава МИД исламской республики заявил, что подходящих условий для возобновления переговоров между Ираном и США по поводу иранской ядерной программы на данный момент нет <...> Иран готов возобновить переговоры с США по атому, однако только при условии, что диалог будет «честным и взаимовыгодным» и не будет сводиться к односторонним требованиям» [27]. Остальные 25% материалов имеют нейтральную тональность и сводятся к констатации тех или иных фактов без какой-либо оценки.

Тема сотрудничества Ирана и России упоминается 15 раз, из них 60% публикаций имеют положительную тональность: подчеркивается роль Ирана как российского союзника на Ближнем Востоке, а также схожее положение страны, которая находится под санкциями: «Восстановление международных санкций против Ирана оказывает влияние на экономические связи с Россией, но оно не критично» [28]. В результате сотрудничество двух государств представляется как устойчивое и взаимовыгодное, способное развиваться даже в условиях внешнего давления. Санкции при этом интерпретируются как общий вызов, способствующий сближению Москвы и Тегерана и поиску альтернативных форм экономического и политического взаимодействия. Подобная риторика усиливает образы России и Ирана как партнеров, которые противостоят Западу, и закрепляет в медиадискурсе представление о стратегическом характере их сотрудничества. Основными акторами, упоминаемыми в этом контексте, являются президенты стран – Владимир Путин и Масуд Пезешкиан, а также секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. 40% новостных материалов имеют нейтральную тональность: упоминаются планы гуманитарного сотрудничества и расширения транспортных сетей.

Корпус стражей исламской революции упоминается 10 в контексте задержания шпионов и боевиков: «Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержал в четверг шесть боевиков, причастных к организации беспорядков и погромов на западе исламской республики» [29]. Акцент на «успешных операциях», «предотвращении беспорядков» и «обезвреживании боевиков» смещает интерпретацию происходящего в сторону силового и антитеррористического фрейма. Действия подразделения предстают как вынужденная и оправданная мера для поддержания порядка и государственного суверенитета.

Выводы

Таким образом, можно заключить, что вспыхнувшие протесты в Иране в конце 2025 г. начале 2026 г. были попыткой социально-политической дестабилизации с целью осуществить очередную «цветную революцию» под эгидой «Процветание Ирана».

Результаты контент-анализа материалов РИА Новости подтверждают гипотезу, что западными силами в лице США велась работа с целью радикализации и эскалации протестных настроений в Иране для смены политического режима. Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с официальными заявлениями, в которых

поддерживал протестующих, обещал направить помощь, а также угрожал руководству Ирана в случае применения насилия по отношению к демонстрантам. Несмотря на это, иранские власти смогли подавить протесты и стабилизировать ситуацию в стране.

США применяли следующие технологии для реализации «цветной революции» в Иране: формирование в медиа образа «сакральной жертвы», информационное преувеличение масштабов потерь среди протестующих, создание образа альтернативного лидера в лице Резы Пехлеви. Наряду с этим использовались и более прямые формы влияния – финансирование радикальных групп и подкуп отдельных лиц, вооружение группировок, а также внедрение агентов для координации протестной деятельности. Все это свидетельствует об активной работе западных спецслужб по дестабилизации внутривластной ситуации в Иране с целью реализации государственного переворота.

Результаты исследования позволили соотнести ход протестов в Иране с основными этапами «цветных революций» и выделить следующие. Начальный этап был связан с социально-экономическим кризисом, недовольством населения, что соответствует классической модели формирования протестных настроений через экономические проблемы населения. На этом этапе они выражались не как антиправительственные заявления, а как неудовлетворенность экономической ситуацией в стране. Далее следовал этап создания образа альтернативной власти. Протесты политизировались: появились лозунги о смене власти, а также выдвижение альтернативных политических фигур. В данном случае эту роль выполняла фигура Резы Пехлеви. Новый оппозиционный лидер должен был консолидировать разрозненные протестные группы и перевести социальное недовольство из экономической в политическую плоскость. Третьим этапом стала радикализация протестной активности – рост столкновений с сотрудниками правопорядка, погромы, уничтожение святых мест и сжигание Корана, попытки расширить географию протестов. Четвертым элементом является активное позитивное освещение протестов в медиа. Поддержка протестных настроений со стороны политических элит США и Израиля, которые помогали протестующим бороться с диктатурой и способствовали установлению демократического режима в Иране, защиты прав человека – все это было направлено на создание положительного образа протестующих. Такая последовательность соответствует логике управляемой эскалации, направленной на постепенную трансформацию локального недовольства в общенациональный политический кризис.

Однако, несмотря на попытки Запада подорвать действующий политический строй в Иране и установить проамериканское правительство, руководство Ирана в начале февраля 2026 года смогло стабилизировать ситуацию внутри страны и продемонстрировать устойчивость государственной системы. Этому способствовала оперативная работа иранских спецслужб и правоохранительных органов, сочетание силовых и дипломатических механизмов регулирования, а также консолидация общества вокруг идеи защиты суверенитета. В ответ, из-за неудачной попытки реализовать «цветную революцию» в Иране, США решили прибегнуть к «жесткой силе».

Список литературы

1. Почепцов Г. Г. Революция.com: Основы протестной инженерии. URL: <https://libking.ru/books/sci-/sci-philosophy/520110-2-georgiy-pocheptsov-revolyuksiya-com-osnovy-protestnoy-inzhenerii.html#book> (дата обращения 03.03.2026)
2. Кара-Мурза С. Г. Экспорт революции. Ющенко, Саакашвили... URL: https://royallib.com/book/karamurza_serгей/eksport_revolyuksii_yushchenko_saakashvili.html (дата обращения 10.03.2026).
3. Пономарева Е. Г., Рудов Г. А. Цветные революции: природа, символы, технологии // Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer. 2012. № 3. С. 36–48.
4. Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. URL: <https://www.kropfpolisci.com/exceptionalism.nye.pdf> (дата обращения 20.02.2026).
5. Шарп Д. От диктатуры к демократии: Стратегия и тактика освобождения / Пер. с англ. Н. Козловской. М.: Новое издательство, 2005. 84 с.
6. Люттвак Э. Государственный переворот: Практическое пособие / Пер. с английского Н. Платошкина. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. 326 с.
7. Сысоев Т. А. Цветные революции всегда достигают ограниченных целей // Monocle. 2021. URL: <https://monocle.ru/expert/2021/11/tsvetnyye-revolyuksii-vsegda-dostigayut-ogranichennykh-tseley/> (дата обращения: 08.03.2026).
8. Протестующих в Иране ранили из ружей, которых нет у сил правопорядка. URL: <https://ria.ru/20260113/iran-2067605217.html> (дата обращения: 13.01.2026).
9. Аракчи раскритиковал слова Трампа о готовности помочь иранским протестующим. URL: <https://ria.ru/20260102/ssha-2066121220.html> (дата обращения: 02.01.2026).
10. Власти Ирана заявили, что не проявят снисходительность к бунтовщикам. URL: <https://ria.ru/20260107/iran-2066764917.html> (дата обращения: 07.01.2026).
11. На западе Ирана участники беспорядков устроили погром в святыне. URL: <https://ria.ru/20260108/iran-2066888645.html> (дата обращения: 08.01.2026).
12. В Иране задержали не менее 200 организаторов беспорядков, сообщили СМИ. URL: <https://ria.ru/20260110/iran-2067146345.html> (дата обращения: 10.01.2026).
13. В Иране арестовали двух агентов «Моссада», сообщают СМИ. URL: <https://ria.ru/20260111/iran-2067270482.html> (дата обращения: 11.01.2026).
14. Власти Ирана опровергли данные зарубежных СМИ о числе жертв протестов. URL: <https://ria.ru/20260114/iran-2067876957.html> (дата обращения: 14.01.2026).
15. Ищенко Н.С. Архетип сакральной жертвы в практике цветных революций // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2019. № 3. Т. 40. С. 39–43.
16. В Иране в ходе протестов могли погибнуть 12 тысяч человек, утверждает CBS. URL: <https://ria.ru/20260113/iran-2067678746.html> (дата обращения: 13.01.2026).

17. ‘Shoot to Kill’: Accounts of Brutal Crackdown Emerge From Iran. URL: <https://www.nytimes.com/2026/01/13/world/middleeast/iran-protester-deaths.html?searchResultPosition=6> (дата обращения: 13.01.2026)

18. Некоторым протестующим в Иране платили за поджог машин, сообщил диписточник. URL: <https://ria.ru/20260115/iran-2068026353.html> (дата обращения: 15.01.2026).

19. Глава МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США. URL: <https://ria.ru/20260112/iran-2067337200.html> (дата обращения: 12.01.2026).

20. В Иране проходят проправительственные шествия. URL: <https://ria.ru/20260112/shestvija-2067346278.html> (дата обращения: 12.01.2026).

21. Сотни людей в Тегеране участвуют в церемонии прощания с погибшими. URL: <https://ria.ru/20260114/iran-2067876488.html> (дата обращения: 14.01.2026).

22. Дедушка со спичками: Трамп ударил по России и Китаю одновременно. URL: <https://ria.ru/20260114/tramp-2067693568.html> (дата обращения: 14.01.2026).

23. Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау. URL: <https://ria.ru/20260106/usa-2066491457.html> (дата обращения: 06.01.2026).

24. Израиль и США стремятся дестабилизировать ситуацию в Иране, заявил Аракчи. URL: <https://ria.ru/20260112/iran-2067456025.html> (дата обращения: 12.01.2026).

25. Трамп пригрозил Ирану невиданными ударами. URL: <https://ria.ru/20260112/tramp-2067293912.html> (дата обращения: 12.01.2026).

26. Россия призвала Запад вернуться к конструктивному взаимодействию с Ираном. URL: <https://ria.ru/20260106/iran-2066623032.html> (дата обращения: 06.01.2026).

27. Иран за переговоры, но готов к войне с Израилем и США, заявил глава МИ. URL: <https://ria.ru/20260108/iran-2066882194.html> (дата обращения: 08.01.2026).

28. В торгпредстве оценили эффект от санкций для кооперации России и Ирана. URL: <https://ria.ru/20260103/sanktsii-2066128782.html> (дата обращения: 03.01.2026).

29. В Иране задержали шесть боевиков, причастных к беспорядкам в Кермане. URL: <https://ria.ru/20260115/iran-2068164798.html> (дата обращения: 15.01.2026).

Сведения об авторах:

Марецкая Наталья Александровна – кандидат политических наук, преподаватель кафедры политических наук и международных отношений, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, г. Симферополь.

E-mail: maretska.n@gmail.com

Душабаева Алина Абдурахмановна – обучающаяся 2 курса направления подготовки «Политология», института «Таврическая академия», Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, г. Симферополь.

E-mail: scarletline05@gmail.com

Maretskaya N. A., Dushabaeva A. A.

THE ATTEMPT OF “COLOR REVOLUTION” IN IRAN: A MEDIA ANALYSIS

Abstract: *The article analyzes the mass protests that took place in Iran in late 2025 and early 2026 through media discourse. It concludes that these events were an attempt by the United States of America to carry out another color revolution, through which forces loyal to the West were to come to power. The main factors and stages of the color revolution are considered. The study identifies four stages of escalation of protest sentiment: from economic slogans to political demands, armed clashes, and their suppression. The thematic and tonal analysis of RIA Novosti publications dedicated to events in Iran was conducted. Fifty-seven percent of publications were devoted directly to the protests. The frequency and tonal analysis of mentions of political actors in RIA Novosti was conducted, which were divided into three groups: Iranian government officials, the opposition, and external actors. It's worth noting the West's use of the “sacred sacrifice” technique (exaggerating casualties among protesters) and attempts to destabilize the situation within the country by funding radicals. The image of protesters constructed by Western and Russian media is examined. In Russian media discourse, protesters are portrayed as radicals and terrorists, and the authorities' actions as necessary measures to protect sovereignty. The deaths of law enforcement officers and the coordination of the unrest from abroad are emphasized. Thanks to the actions of Iranian intelligence services and the consolidation of society, the attempted coup planned by the West failed, resulting in the US resorting to the use of “hard power.”*

Keywords: *color revolution, Iran, protests, media, USA.*

References

1. Pocheptsov G.G. Revolyutsiya.com: Osnovy protestnoy inzhenerii [Revolution.com: Fundamentals of Protest Engineering]. Available at: <https://libking.ru/books/sci-/sci-philosophy/520110-2-georgiy-pocheptsov-revolyutsiya-com-osnovy-protestnoy-inzhenerii.html#-book> (accessed 02 March 2026).
2. Kara-Murza S.G. Eksport revolyutsii. Yushchenko, Saakashvili... [Export of Revolution. Yushchenko, Saakashvili...]. Available at: https://royallib.com/book/karamurza_serгей/eksport_revolyutsii_yushchenko_saakashvili.html (accessed 10 March 2026).
3. Ponomareva E.G., Rudov G.A. Tsvetnye revolyutsii: priroda, simvolyy, tekhnologii [Color revolutions: nature, symbols, technologies]. Nauchno-analiticheskiy zhurnal Obozrevatel – Observer [Scientific and Analytical Journal Observer]. 2012. No. 3, pp. 36–48.
4. Nye J. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. Available at: <https://www.kropfpolisci.com/exceptionalism.nye.pdf> (accessed 20 March 2026)
5. Sharp D. Ot diktatury k demokratii: Strategiya i taktika osvobozhdeniya [From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation. Trans. from English by N. Kozlovskaya]. Moscow: Novoe izdatel'stvo, 2005. 84 p.

6. Lyuttvak E. Gosudarstvennyy perevorot: Prakticheskoe posobie [Coup d'État: A Practical Handbook. Trans. from English by N. Platoshkin]. Moscow: Russkiy Fond Sodeystviya Obrazovaniyu i Nauke, 2012. 326 p.
7. Sysoev T. A. Tsvetnye revolyutsii vseгда dostigayut ogranichennykh tseley [Color revolutions always achieve limited goals]. Monocle. 2021. Available at: <https://monocle.ru/expert/2021/11/tsvetnyye-revolyuitsii-vsegda-dostigayut-ogranichennykh-tseley/> (accessed 8 March 2026).
8. Protestuyushchikh v Irane ranili iz ruzhey, kotorykh net u sil pravoporyadka [Protesters in Iran wounded by guns not used by law enforcement forces]. RIA Novosti. 2026. Available at: <https://ria.ru/20260113/iran-2067605217.html> (accessed 13 January 2026).
9. Arakchi raskritikoval slova Trampa o gotovnosti pomoch' iranskim protestuyushchim [Arakchi criticized Trump's words about readiness to help Iranian protesters]. RIA Novosti. 2026. Available at: <https://ria.ru/20260102/ssha-2066121220.html> (accessed 2 January 2026).
10. Vlasti Irana zayavili, chto ne proyavyat sniskhoditel'nost' k buntovshchikam [Iranian authorities stated they would not show leniency to rioters]. RIA Novosti. 2026. Available at: <https://ria.ru/20260107/iran-2066764917.html> (accessed 7 January 2026).
11. Na zapade Irana uchastniki besporyadkov ustroili pogrom v svyatyne [Rioters staged a pogrom in a shrine in western Iran]. RIA Novosti. 2026. Available at: <https://ria.ru/20260108/iran-2066888645.html> (accessed 8 January 2026).
12. V Irane zaderzhali ne menee 200 organizatorov besporyadkov, soobshchili SMI [At least 200 organizers of riots detained in Iran, media reported]. RIA Novosti. 2026. Available at: <https://ria.ru/20260110/iran-2067146345.html> (accessed 10 January 2026).
13. V Irane arestovali dvukh agentov "Mossada", soobshchayut SMI [Two Mossad agents arrested in Iran, media report]. RIA Novosti. 2026. Available at: <https://ria.ru/20260111/iran-2067270482.html> (accessed 11 January 2026).
14. Vlasti Irana oprovergli dannye zarubezhnykh SMI o chisle zhertv protestov [Iranian authorities denied foreign media data on the number of protest victims]. RIA Novosti. 2026. Available at: <https://ria.ru/20260114/iran-2067388645.html> (accessed 14 January 2026).
15. Ishchenko N. S. Arkhetip sakral'noy zhertvy v praktike tsvetnykh revolyutsiy [The archetype of the sacred sacrifice in the practice of color revolutions]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury [Bulletin of the Saint Petersburg State Institute of Culture]. 2019. No. 3. Vol. 40, pp. 39–43.
16. V Irane v khode protestov mogli pogibnut' 12 tysyach chelovek, utverzhdaet CBS [12 thousand people could have died in Iran during protests, CBS claims]. RIA Novosti. 2026. Available at: <https://ria.ru/20260113/iran-2067678746.html> (accessed 13 January 2026).
17. 'Shoot to Kill': Accounts of Brutal Crackdown Emerge From Iran. The New York Times. 2026. Available at: <https://www.nytimes.com/2026/01/13/world/middleeast/iran-protester-deaths.html> (accessed 13 January 2026).
18. Nekotorym protestuyushchim v Irane platili za podzhog mashin, soobshchil dipistochnik [Some protesters in Iran were paid to set cars on fire, a diplomatic source said]. RIA Novosti. 2026. Available at: <https://ria.ru/20260115/iran-2068026353.html> (accessed 15 January 2026).
19. Glava MID Irana zayavil o gotovnosti k peregovoram s SShA [Iranian Foreign Minis-

ter declared readiness for negotiations with the US]. RIA Novosti. 2026. Available at: <https://ria.ru/20260112/iran-2067337200.html> (accessed 12 January 2026).

20. V Irane prokhodyat propravitel'stvennyye shestviya [Pro-government rallies are taking place in Iran]. RIA Novosti. 2026. Available at: <https://ria.ru/20260112/shestviya-2067346278.html> (accessed 12 January 2026).

21. Sotni lyudey v Tegerane uchastvuyut v tseremonii proshchaniya s pogibshimi [Hundreds of people in Tehran participate in a farewell ceremony for the deceased]. RIA Novosti. 2026. Available at: <https://ria.ru/20260114/iran-2067876488.html> (accessed 14 January 2026).

22. Dedushka so spichkami: Tramp udaril po Rossii i Kitayu odnovremennno [Grandpa with matches: Trump hit Russia and China simultaneously]. RIA Novosti. 2026. Available at: <https://ria.ru/20260114/tramp-2067693568.html> (accessed 14 January 2026).

23. Tsvetnye revolyutsii bolee ne aktual'ny — u SShA novoe nou-khau [Color revolutions are no longer relevant — the US has a new know-how]. RIA Novosti. 2026. Available at: <https://ria.ru/20260106/usa-2066491457.html> (accessed 6 January 2026).

24. Izrail' i SShA stremyatsya destabilizirovat' situatsiyu v Irane, zayavil Arakchi [Israel and the USA seek to destabilize the situation in Iran, Arakchi said]. RIA Novosti. 2026. Available at: <https://ria.ru/20260112/iran-2067456025.html> (accessed 12 January 2026).

25. Tramp prigrozil Iranu nevidannymi udarami [Trump threatened Iran with unprecedented strikes]. RIA Novosti. 2026. Available at: <https://ria.ru/20260112/tramp-2067293912.html> (accessed 12 January 2026).

26. Rossiya prizvala Zapad vernut'sya k konstruktivnomu vzaimodeystviyu s Iranom [Russia urged the West to return to constructive engagement with Iran]. RIA Novosti. 2026. Available at: <https://ria.ru/20260106/iran-2066623032.html> (accessed 6 January 2026).

27. Iran za peregovory, no gotov k voyne s Izrailem i SShA, zayavil glava MID [Iran for negotiations, but ready for war with Israel and the USA, Foreign Minister said]. RIA Novosti. 2026. Available at: <https://ria.ru/20260108/iran-2066882194.html> (accessed 8 January 2026).

28. V torgpredstve otsenili effekt ot sanktsiy dlya kooperatsii Rossii i Irana [Trade representation assessed the effect of sanctions on cooperation between Russia and Iran]. RIA Novosti. 2026. Available at: <https://ria.ru/20260103/sanktsii-2066128782.html> (accessed 3 January 2026).

29. V Irane zaderzhali shest' boevikov, prichastnykh k besporyadkam v Kermane [Six militants involved in riots in Kerman detained in Iran]. RIA Novosti. 2026. Available at: <https://ria.ru/20260115/iran-2068164798.html> (accessed 15 January 2026).

Maretskaya Natalya A. – PhD in Political Science, lecturer in the Department of Political Science and International Relations, Faculty of Philosophy, Institute “Taurida Academy”, V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol.

E-mail: maretska.n@gmail.com

Dushabaeva Alina A. – second-year student majoring in Political Science, Faculty of Philosophy, Institute “Taurida Academy”, V.I. Vernadsky Crimean Federal University Simferopol.

E-mail: scarletline05@gmail.com